

ҚУЁНЛАР ГЕЛЬМИНТ ВА ГЕЛЬМИНТОЗЛАР (АДАБИЁТ МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Г.Б. Урунова

мустақил изланувчи - Ветеринария илмий тадқиқот институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979418>

Аннотация. Маълумки бугунги кунда қуёнчилик соҳаси дунёда шу жумладан, республикамизда ҳам ривожланиб бормоқда. Ушбу мақолада дунёда, Мустақил Давлатлар Хамдўстлиги мамлакатларида қуёнчиликни ривожлантириши борасида амалга оширилаётган ишлар, қуён гўшти ва жунни ҳамда муйнасидадан фойдаланиши ҳамда соҳани ривожлантиришида қуёнларда учрайдиган гельминтоз касалликлари тўғрисидаги адабиёт маълумотлари таҳлил қилинган.

Жумладан, мақолада қуёнларда учрайдиган нематодозлар, цестодозлар ва трематодозлар синфига мансуб гельминтларнинг қуёнларнинг ички органлари- ингичка ҳамда йўгон ичаклар, жигар, ўт халта ва ўт йўлларида паразитлик қилиши, уларнинг қўзғатувчилари, биологик ривожланиши, эпизоотологияси, клиник белгилари, патологоанатомик ўзгаришлари, диагностикаси, даволаш ва олдини олиш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: қуён, гельминтоз, нематодоз, цестодоз, трематодоз, ингичка ичак, йўгон ичак, жигар, ўт халта, ўт йўллари.

Мавзунинг долзарблиги. Қуёнчилик билан ота боболаримиз азал-азалдан шуғулланиб келишган. Қуёнлардан саноат учун қимматбаҳо муйна олиш билан бирга, унинг пархезбоп гўшти инсон организми учун моддалар алмашинувининг яхшиланишига, ошқазон-ичак ва юрак қон-томир касалликларини олдини олишда ижобий таъсир кўрсатади.

Қуён қонидан тайёрланган зардобдан тиббиётда кенг фойдаланилади. Шунингдек, қуёнларнинг мия кукуни тиббиётда ноёб доривор воситалар тайёрлашда асосий таъсир этувчи восита бўлиб, 1 кг қуён миясининг кукуни жаҳон бозорида 30 минг долларгача баҳоланган.

Юқоридагилардан ташқари қуёнлар чиқиндиси (тезаги) дехқончиликда ерлар ҳосилдорлигини оширишда ҳам яхши самара беради.

Қуён гўштининг экологик жиҳатдан тозаллиги ва пархезбоплиги сабабли ҳам ҳозирги вақтда дунё микёсида қуёнчиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Европа мамлакатларида Италияда ва Осиёда Хитой давлатида қуёнчилик соҳаси анча тараққий этган бўлиб, Италияда ҳар йили 300 минг тонна қуён гўшти етиштирилади. Ҳозирги кунда қуёнчиликни ривожлантиришга дунё мамлакатларида катта эътибор қаратилмоқда ва Европа мамлакатларида қуён гўштига бўлган ўсиб бормоқда.

Республикамизда ҳам қуёнчилик соҳасини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилиб, бугунги кунда 122 та қуёнчиликка ихтисослаштирилган корхоналарга 507 минг бошдан ортиқ қуёнлар парваришланиб, йилига 65 тонна пархезбоп қуён гўшти етиштирилмоқда.

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 2 августдаги “Республикада куёнчилик соҳасидаги илмий фаолиятни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 647-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида куёнчиликда наслчиликни яхшилаш учун кейинги йилларда Сирдарё, Хоразм ва Тошкент вилоятларидаги куёнчилик хўжаликларига чет мамлакатлардан 5 та зотга мансуб жами 4570 бош шу жумладан, Италиядан 1500 бош *Янги Зеландия* ва 570 бош *Parent* зотли, Испаниядан 400 бош *Домашний кролик* зотли, Беларусь Республикасидан 1100 бош *Хиплюс* зотли Россиядан эса 1000 бош *Хиколь* зотли куёнлар келтирилган[1].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, куёнчиликни ривожлантириш, улардан олинаётган парҳезбоп гўшт ҳамда жун ва мўйна олишни янада кўпайтиришда куёнларда учрайдиган юкумли, юкумсиз касалликлар билан бирга уларда нематода, цестода ва трематода синфларига мансуб гельминтлар томонидан чақириладиган гельминтозлар маълум даражада тўсиқ ҳисобланади.

Республикамизда куёнчилик соҳасида гельминтозларни ўрганиш борасида деярли илмий ишлар амалга оширилмаган.

Бизнинг келгусида шу йўналишда илмий тадқиқотлар ўтказиш режамиз борлиги сабабли ҳам бугунгача куёнлар гельминтозларини ўрганиш бўйича амалга оширилган илмий тадқиқотлар бўйича адабиёт манбаларини таҳлил қилишни лозим топдик.

Куёнлар трематодозлари. Куёнларда трематода синфига мансуб гельминтлар *Dicrocoelium lanceatum* томонидан дикроцелиоз ҳамда *Fasciola hepatica* ва *F. Gigantica* лар томонидан фасциолёз каби трематодоз касалликларини келтириб чиқаради. Бу касалликларни куёнларда кўзғатувчилари морфологик тузилиши ва биологик ривожланиши жиҳатидан кавш қайтарувчи ҳайвонларда дикроцелёз ва фасциолёзни кўзғатувчиларига ўхшаш бўлсада, айрим органларининг тузилиши хусусан, узунлиги ҳамда айрим биологик хусусиятлари билан қисман фарқланади. Куёнлар фасциолалар билан зарарланган ўтлар ва яйловлардан ўт ёки пичанлар билан озикланганда фасциолёз билан касалланади. Дикроселиумлар билан эса куёнлар ёмғирли кунларда қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари учун мўжалланган яйловларда чиқарилганда зарарланади. Маълумотларга кўра, Россиянинг Ставропол ўлкаси тоғ ва тоғ олди ҳудудларида куёнларнинг трематодозлар билан экстенс зарарланганлиги 68- 100 фоизни, интенс зарарланганлиги эса 132 дан 545 нусхани ташкил этган[2,3].

Трематодоз (фасциолёз ва дикроцелёз)ларга тахшис қўйиш тириклигида куён тезагини гельминтоовоскопик йўл билан кетма-кет ювиш усулида гельминт тухумларини топиш орқали, сўйилганда ёки ўлгандан кейин эса жигар ва ўт халта ва ўт фасциола ва дикроцелумларни топиш орқали амалга оширилади. Ушбу касалликларни даволашда куёнларнинг тери остига тўрт хлорли углерод 0,3 мл 1 кг тирик вазнига юборилади. Шунингдек, қорамол ва қўйларнинг трематодозлари даволашда ишлатиладиган бошқа антгельминт воситалардан ҳам фойдаланиш мумкин[2,3].

Куёнлар цестодозлари. Куёнлар цестодозлардан энг хавфлиси *цистицеркоз пусиформ* ҳисобланиб, касалликни *Taeniidae* оиласи ва *Taeniata* авлодига мансуб *Cysticercus pisiformis* личинкалари кўзғайди. Личинкалар халтачали (пузырчатой) босқичида куёнларнинг ичак мезентрик безида, қорин бўшлиғининг сероз қаватида ҳамда йўғон ичакнинг ташқи тос бўшлиғи билан чегарасида жойлашади. Касалликни кўзғатувчиси *Cysticercus pisiformis* личинкалари овал шаклида бўлиб, узунлиги 6-12 мм, эни 4-6 мм бўлиб, халтачалар ичида эса шаффоф суюқлик мавжуд бўлиб, у орқали сколекс ўткир дон ўлчамида доғ шаклини эслатади. Вояга етган лентасимон шакли *Taenia pisiformis* нинг

узунлиги 2 м гача бўлиб, сколекслари икки қаторда жойлашади ва 36-48 гача илмоқлари билан қуролланган бўлади. Сегментнинг орқа қирраси олдинги четидан кенгроклиги сабабли стробиллалар ён қирралари билан аррага ўхшайди. Етук сегментларда деярли юмалоқ тухум билан тўлган бачадон бўлади.

Касалликни қўзғатувчиси *Cysticercus pisiformis* биогельминт бўлиб, асосий хўжайин (ит, бўри, тулки, мушук) ва оралик (қуён, ёввойи қуён-зайц) иштирокида ривожланади. Баъзан қўзғатувчининг оралик хўжайинлар уй сичқончаси, каламуш, денгиз чўққаси ва маймун ҳам бўлиши мумкин. Цестодадар сегментлардан тухумлар чиқаради, оралик хўжайинлар тухумларни озуқа ёки сув билан ютади. Қуён ва бошқа кемирувчиларнинг ичакларидан қон оқими бўйлаб, тухум-онкосфералар жигарга кириб, жигар паренхимаси орқали жигарнинг ташқи қатламларига ўтади, сўнгра қорин бўшлиғига чиқади ва пуфакчали шаклга айланади ва тахминан 45-кунда инвазион ҳолатга келиб, асосий хўжайинлар оралик хўжайинларни ички аъзоларини истеъмол қилиб зарарланади. Турли асосий хўжайинлар организмда цестодадар 35 кундан 70 кунгача бўлган даврда жинсий вояга етади.

Маълумотларига кўра, қуёнлар цистицеркози Россия ва у билан чегарадош ҳудудларда кенг тарқалган. Ставропол ўлкасида 196 бош қуёнлар ёриб қўрилганда уларнинг 96,4 фоизида касаллик қайд этилган. Россиянинг Европа билан туташ бўлган шимолий ва шимолий ғарбий ҳудудларида қуёнлар цистоцеркози 24 фоиз, Татаристонда 39 фоиз ва Буриятияда 25 фоиз қайд этилган. Касалликнинг тарқатувчилари уй ва ёввойи итлар ва бошқа гўштхўр ҳайвонлар хусусан, касалликнинг тарқалишида овчи итларнинг роли катта бўлиб, Россиянинг Твер вилоятида 34 та итдан 19 тасида ёки 55,8 фоизида *T. pisiformis* аниқланган. Инвазиянинг интенсивлиги қуёнларда 1 нусхадан 613 нусхагача қайд этилган. Қуёнлар цистицеркозга тириклигида ташхис қўйиш ишлаб чиқилмаган. Касалликга итнинг нажасини кетма-кет ювиш усули билан текшириш ва паразитнинг сегментларини аниқлаш орқали қўшимча ташхис қўйиш мумкин. Ҳайвон ўлганда қўзғатувчини топиш орқали ташхис қўйилади. Қуёнларнинг цистицеркозини даволаш учун мебендазолни гуруҳ ёки индивидуал озиклантириш усули билан 25 мг/кг миқдорида 3 ёки 5 кун давомида икки кунлик оралик билан қўллаш тавсия этилади[3,4].

Бундан ташқари қуёнларда Anoplocephalidae оиласига *мансуб* *Cittotaenia denticulata* *цестодаси* ҳам касаллик чақиради. Бу лентасимон гельминтнинг узунлиги 40-50 см бўлиб, қуёнларининг ингичка бўлим ичагида паразитлик қилади ва унинг биологик риожланиши арибатид каналар иштирокида ўтади. Касалликга ташхис гельминтокопрологиянинг қайта ювиш ва фллюборн усуллари ёрдамида қўйилади. Даволашда қуёнларнинг 1 кг вазнига нисбатан 1,1 г феносал ёки 0,2 г битинол бериш тавсия қилинади. Бундан ташқари фенобендазол ва фенолидон каби кавшовчи ҳайвонлар монезиозига қўлланиладиган воситаларни ҳам қўллаш мумкин[2,3,4].

Қуёнлар нематодозлари. Кенг тарқалган нематодоз бу *пассалуроз* бўлиб, уни Oxyuridae оиласи Oxyurata авлодига мансуб *Passalurus ambiguus* нематодаси чақиради. Паразит личинкали даврида қуёнларнинг йўғон ичак ва кўричакда, тухум қўйиш пайтида эса тўғри ичакнинг орқа қисми ва анусдан чиқиш жойида паразитлик қилади. *Passalurus*нинг биологик ривожланиши оксиурид типига хос бўлиб, уруғланган урғочилари тўғри ичакка ўтиб, тухум қўяди, тухумлар анус атрофига ёпишади, гельминт тухумлари қисман тезак билан ташқарига чиқади. Тухум ичида личинка пайдо бўлиб, 24-48 соат ичида инвазион ҳолатга келади ва қуёнлар озуқа ва сув орқали зарарланади. Қуёнларнинг овқат ҳазм қилиш системасида тухумдан личинка чиқиб, личинкалар

кўричак кириб, 2 марта тулайди ва сўнгра йўғон ичак бўшлиғига қайтади ва 17-24 кун ичида жинсий вояга етади. Нематодаларнинг яшаш давомийлиги 60-106 куни ташкил этади.

Куёнлар ҳар қандай ёшда пассалуроз билан зарарланиши мумкин, аммо ёш куёнларда касаллик интенсив ўтади. 1-3 ойлик куёнлар 23,5 фоизгача, 3-6 ойликлар 64,5 фоизгача, 6-ойдан 3 ёшгача бўлган куёнлар 43,1 фоизгача зарарланганлиги аниқланган. Касалликга диагноз қўйишда анус атрофидан қиринди олиб ҳамда тезакда гельминт тухумларини капрологик усуллар билан текшириб қўйилади. Даволашда пиперазини тузидан 1,0 г/кг тирик вазнда бир марта ёки 0,5 г/ кг вазнда 2 марта икки кун оралиғи билан қўлланилади. Бундан ташқари, ивомек, левамизол, панакур, фебентал, ринтал ва бошқа антгельминт воситалардан фойдаланилади.

Куёнларнинг трихостронгилёзлари ва бошқа нематодозлари. Куёнлар трихостронгилидозларини *Trichostrongylidae* оиласи ва *Strongylata* авлодига мансуб нематодалар *Trichostrongylus retortiformis* ва *T. instabilis*, *Nematodirus aspinosus* ва *Obeliscoides lepons* томонидан чақирилади. Куён трихостронгилидларнинг морфологик тузилиши ва биологияси бошқа стронгилятларга ўхшаш бўлиб, улар ингичка бўлим ичаклар ва ширдонда паразитлик қилиб, уларни оддий кўз билан кўриш жуда қийин. Куёнларнинг зарарланиши асосан оғиз орқали юз беради. Касал куёнларнинг ариқлаши, тананинг турли қисмларида шишлар пайдо бўлиши, қоринда сув тўпланиши каби белгилар номоён бўлади. Куёнлар ёриб кўрилганда паразит аниқланган органлар эпителийсида қон қўйилишлар, эрозиялар ва шишларни кўриш мумкин.

Куёнларда юқоридаги нематодозлардан ташқари *Protostrongylidae* оиласига мансуб нематодалар *Protostrongylus commatatus* ва *P. Kamenskyi* томонидан протостронгилез касаллиги чақирилиб, улар куёнлар бронхлари ва ўпкасида паразитлик қилади, бу гельминтознинг биогельминт бўлиб, унинг биологик ривожланишида моллюскалар оралиқ хўжайин сифатида иштирок этади.

Шунингдек, куёнларда *Trichocephalidae* оиласига мансуб *Trichocephalus leporis* томонидан трихоцефалез касаллиги ҳам кўзгатилиб, бу нематода куёнлар кўр ичагида паразитлик қилади ва геогельминт ҳисобланиб, биологик ривожланишида оралиқ хўжайинлар иштирок этмайди. Куёнлар тириклигида тезакни текширганда гельминт тухумларидан ажратиб бўлмаслиги сабабли тезакдаги тухумларни лаборатория шароитида сақлаб, улардан инвазион личинкаларни ўстириб, сўнгра Берман ва Фюллеборн усуллари билан личинкалар тузилишига қараб ҳар бир касалликка тахшис қўйилади. Хайвон ўлганда эса орган тўқималарда нематодаларни топиш орқали амалга оширилади. Даволашда турли антгельминт воситалардан фойдаланилади, хусусан, левомизолни 200 мг/кг миқдорда қўллаш тавсия қилинган[2,3,4].

Юқоридаги маълумотларга кўра, куёнларда кўп учрайдиган гельминтозлар трематодозлардан-фасциолёз, дикроцелиоз, цестодозлардан- цистецеркоз ва анопцефалитозлар ҳамда нематодозлардан-пассалуроз, трихостронгилёзлар, протостронгилёз ва трихоцефалёз эканлигини кўриш мумкин.

Энди Республикамизда куёнлар гельминтларини ўрганиш борасида илмий тадқиқотлар билан танишамиз.

Республикамизда куёнлар нематодаларни ўрганган муаллиф толай куёнларнинг нематодалар билан зарарланиш даражаси юқорилиги тўғрисида маълумот бериб, жумладан зарарланиш даражаси энг юқори кўрсаткич *Passalurus ambiguous* [Abdel-Gaber R et al., 2019.] нематодасига тўғри келиб, ИЭ 57,1 ташкил этишини, ушбу тур гельминт

геогельминт бўлиб тўғридан тўғри ривожланиш циклига эгалиги, бу нематоданинг иккинчи ном билан *куёнлар острицаси* ҳам дейилиши ва нематоданинг тана тузилиши тўғрисида маълумот берган [5].

Яна бир муаллиф тадқиқотларда Тошкент вилоятидаги биоценозларда тарқалган ёввойи ва хонаки куёнсимонларнинг организмида паразитлик қиладиган цестодалар, трематодалар ва нематодаларнинг тур таркиби, тарқалиши бўйича маълумот берган. Муаллиф хонаки калифорния зотига мансуб куёнларнинг жигарда *Fasciola hepatica*, қизилўнғач ва ошқозон эпителийсида *Gongylonema pulchrum* ҳамда кўричак, йўғон ичакда *Passalurus ambiguous* паразитлик қилиши тўғрисида маълумот берган[6].

Шунингдек, муаллифлар Қорақалпоғистон Республикасида қорамол ва қўйларнинг гельминт ва гельминтозларини ўрганиш жараёнида 24 бош куёнларнинг тезак намуналарини ҳам копрологик текширганда уларнинг 11 тасида паразитлар тухумлари борлиги, шу жумладан, 10 таси кокцидиялар ва 1 тасида трихостронгилидлардан нематодирус тухуми борлиги аниқлаган[7,8].

Манбаларда куёнлар гельминтозларини ўрганишга бағишланган бошқа илмий ишларни топа олмадик.

Маълумки, республикада чорвачилик тармоқларининг бири сифатида ривожланиб бораётган куёнчиликда учрайдиган гельминтоз касалликларини чуқур ўрганиш ва уларга қарши даво профилактик тадбирларни амалга ошириш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. Шу сабабли биз келгусида ўз илмий тадқиқотларимизни хонаки куёнлар ва уларнинг турли зотларида эндопаразитларни ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқишга қаратишни мақсад қилдик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада куёнчилик соҳасидаги илмий фаолиятни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 2 августдаги 647-сонли қарори.
1. 2.Латыпов Д.Г.,Тимербоева Р.Р., Кириллов Е.Г “Паразитарные болезни кроликов” ўқув кўлланма. Санкт-Петербург.2021.С.7-46.
2. Шевцов Н.И. ва бошқалар “Паразитология” Учебник. Москва, «Колос», 1979. С. 347-360.
3. Евтушенко А.Ф. Про деякі біологічні особливості кролів. Ж. Здоровье животных и лекарства. 2002, №1 С..12-133.
4. Сапаров К.А. Биоразнообразие нематод подотряда FilariataSkryabin, 1915 – паразитов млекопитающих Узбекистана // Биологические науки Казахстана. – Павлодар, 2010. - № 4. – С. 29-37.
Эркинова Л.У., Абдуллаева Г. Т. “Тошкент вилояти ҳудудидаги куёнлар гельминтофаунаси” JOURNAL OF ETHICS AND GOVERNANCE Volume 03 Issue/February-2023.С.159-166.
А. О. Орипов, А. Ф. Гофуров, Н. Э. Йўлдошев, Ш. А. Джаббаров, Р. Б. Давлатов, М. Э. Ғоипова “ Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлари” Дарслик, Тошкент-2023 йил 41-43б.
7. Юлдашов Н. Э., Даминов Ж. Н., Курбаниязов Б. Д., Мейлиев С. С “Республикамизнинг шимолий иқлим минтақасида қорамол ва қўйларда гельминтозларнинг тарқалиши”Чорвачилик ва наслчилик иши журнали 2022 й 2-сон.38-40 Б.